

3. Іванов В.Ф. Правові умови діяльності українських мас-медіа / В.Ф. Іванов // Інформаційне законодавство: український та зарубіжний досвід. – Київ: Центр вільної преси, 2000. – С. 11-24.

4. Тихомирова Є.Б. Зв'язки з громадськістю / Є.Б. Тихомирова – Київ: НМЦВО, 2001. — 560 с.

Черниш Р.Ф.,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри правознавства
*Житомирського національного
агроекологічного університету
м. Житомир, Україна*

СПЕЦІАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

В березні 2017р. виповнилось три роки з моменту анексії Російською Федерацією території АР Крим та розв'язання збройного конфлікту на сході України. На нашу думку, їх реалізація була б неможливою без підтримки військової агресії з боку місцевого населення, яка виникла внаслідок цілеспрямованого впливу на свідомість і підсвідомість громадян (насамперед молоді) та формування у них антигромадської позиції (недовіри до чинної влади, правоохоронних органів тощо), а також спонукання до вчинення актів непокори чи інших протиправних дій [9].

Під час Другої світової війни у збройних силах СРСР існували підрозділи, відповідальні за ведення контрпропаганди, які займалися виготовленням листівок та аудіомовленням, що повинні були впливати на психіку супротивника.

Про необхідність створення інформаційних військ у класичному вигляді в Росії почали говорити з часів конфлікту в Грузії у 2008 році. І це не дивно, адже на нашу думку, наслідки кібернетичної війни можуть бути не менш руйнівними, ніж ядерної. Зазначене обумовлено тим, що в наш час інформатизація впроваджена у всі сфери суспільного життя, а вплинути на стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури можливо з будь-якої точки земної кулі.

З розвитком новітніх технологій, в роботу спеціальних служб РФ почали активно впроваджуватися новітні розробки в інформаційній сфері. Так, з 2010р. у ФСБ РФ почало впроваджуватися програмне забезпечення для моніторингу соціальних мереж та електронних ЗМІ. На перших стадіях воно працювало лише з відкритою інформацією. За умови, якщо користувач обмежив доступ до особистої інформації за допомогою відповідних налаштувань, її неможливо було проаналізувати. Однак, з часом провайдерів зобов'язали встановити обладнання, яке дозволило співробітникам спеціальних служб контролювати веб-трафік (моніторити інформацію на етапі її опублікування). Однак дані, розміщені на закордонних серверах, залишалися недоступними. В зв'язку з цим, найбільші російські соцмережі (Mail.ru, “Однокласники”, “ВКонтакте”) в 2012-2013рр. були поглинені бізнес-групами, власників яких російські ЗМІ пов'язують із вищим керівництвом РФ (самі вони цей зв'язок заперечують).

У 2012 р., у відповідності до офіційних даних, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації почала використовувати новітні інформаційні технології з метою моніторингу Інтернет - мережі. Так, ними було оголошено три закриті тендери на суму понад 30 мільйон рублів із задекларованою метою вироблення нових методик моніторингу блогосфери (дослідження з кодовими позначеннями “Шторм-12”, “Монітор-3” і “Диспут”). Однак, на думку експертів, вже в той час існувала ймовірність використання розробок на отримання персональних даних користувачів в російських та іноземних соціальних мережах [6].

06.11.2012 р. на посаду Міністра оборони РФ було призначено С. Шойгу. Відразу після призначення він почав активно лобювати тематику “створення російських кібервійськ”. При цьому, останній порівнював кібератаки зі зброєю масового ураження, за допомогою якої можна здобути будь-яку інформацію [7].

Врешті, у 2013р. в Міністерстві оборони (МО) РФ було прийнято офіційне рішення про необхідність створення кібервійськ [2]. Основні їх завдання полягатимуть у централізованому проведенні операцій кібервійни, управлінні і захисті військових комп'ютерних мереж Росії, захисті російських військових систем управління і зв'язку від кібертероризму та надійне закриття інформації, що обробляється у них, від ймовірного противника. Війська здійснюватимуть

координацію та інтеграцію операцій, що проводяться кіберпідрозділами ЗС Росії, експертизу кібернетичного потенціалу Міноборони Росії та розширення можливості його дій в кібернетичному просторі.

14.01.2014р. С. Шойгу підписав наказ про створення в складі Генерального штабу ЗС Росії кібернетичного командування, основне завдання якого полягає в захисті від несанкціонованого втручання в електронні системи управління Росії [4].

Навесні 2014р. в Міноборони з'явилися “війська інформаційних операцій”. Їх основним завданням стало кібернетичне протиборство з ймовірним противником та, відповідно, порушення належного функціонування його інформаційних мереж. До складу військ увійшли частини і підрозділи у військових округах та на флотах, укомплектовані висококваліфікованими фахівцями: математиками, програмістами, інженерами, криптографами, зв'язківцями, офіцерами радіоелектронної боротьби, перекладачами тощо [3].

При цьому, на базі відповідних профільних вищих навчальних закладів РФ почали посилено готувати відповідних фахівців. Так, у вересні 2015р. на базі Військової академії зв'язку РФ відкрилася кадетська школа ІТ-технологій, а в грудні цього ж року зазначений ВНЗ закінчили перші випускники наукової роти “спецназу інформаційної безпеки” [7].

22.02.2017р., виступаючи в Державній думі, міністр оборони РФ С. Шойгу офіційно відмітив, що в Збройних силах РФ створені війська інформаційних операцій [5], основним завданням яких став захист інтересів національної оборони РФ.

Вказана інформація стала першим прямим підтвердження з боку МО факту існування інформаційних військ на території РФ.

На думку экс-начальника Аналітичного управління КДБ СРСР В. Рубанова, їх чисельний склад може сягати тисячі осіб [1], а розмір фінансування становить близько \$ 300 млн в рік. Щодо їх структури, то інформація є засекреченою. У відповідності до офіційних даних, розміщених на сайті МО РФ, в структурі відомства існує кілька підрозділів, в зону відповідальності яких можуть входити інформаційні операції. В першу чергу це Головне розвідувальне управління, Головне управління розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій під

керівництвом полковника Максима Беца, а також Управління прес-служби і інформації. Ймовірно, до вказаної діяльності причетна й 6-а наукова рота Восьмого управління Генштабу [8].

За оцінками аналітиків (експертів компанії Zecurion Analytics), станом на початок 2017р. за рівнем розвитку кібервійськ Росія входить у топ-5 держав світу після США, Китаю, Великобританії та Південної Кореї [5].

Аналізуючи відкриті джерела інформації, можливо прийти до висновку, що на офіційному рівні існування кібервійськ визнано лише частиною країн у світі (США, Ірак, Великобританія, РФ тощо), однак реально вони функціонують майже в кожній розвиненій державі. Зважаючи на викладене, беручи до уваги участь збройних сил РФ у збройному конфлікті на сході України, вважається, що першочергові зусилля вищого керівництва держави у вказаній сфері повинні бути спрямовані на формування в Україні професійних кібервійськ, в тому числі з використанням потенціалу волонтерських інформаційних груп (Cyberhunta, Inform Naralm та ін.).

Список використаних джерел:

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kyrgyztoday.org/ru/news_ru/byvshij-nachalnik-analiticheskogo-upravleniya-kgb-sssr-vladimir-rubanov-ob-ugrozah-mnimyh-i-realnyh/.

2. В 2013 году России появятся свои кибервойска [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://rg.ru/2013/07/05/cyberwar-site-anons.html>.

3. В Вооруженных силах РФ созданы войска информационных операций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.opentown.org/news/44318/>.

4. В России появятся кибернетические войска <http://mirnov.ru/obshchestvo/v-rossii-pojavjatsja-kiberneticheskie-voiska.html>.

5. Російські збройні кіберсили. Як Росія створює військові загони хакерів <http://ukrpost.biz/ros%D1%96isk%D1%96-zbroin%D1%96-kibersily-iak-ros%D1%96ia-st/>.

6. Російські соціальні мережі та їх безпека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://navkolonas.com/archives/16028>.

7. Российские вооруженные киберсилы Как государство создает военные отряды хакеров. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://meduza.io/feature/2016/11/07/rossiyskie-vooruzhennye-kibersily>.

8. Россия ввела войска в интернет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gazeta.ru/tech/2017/02/22_a_10539719.shtml#page4.

9. Черниш Р.Ф. Соціальні мережі, як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян / Р.Ф. Черниш // Проблеми законності, № 136 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://plaw.nlu.edu.ua/>.

Шевчук К.С.,

студентка навчально-наукового інституту права
*Національного університету водного
господарства та природокористування
м. Рівне, Україна*

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Шанюк В.І.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ПРО РОБОТУ СИЛОВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.

Важливу роль у формуванні громадської думки про службову діяльність силових структур в умовах гібридної війни, відіграють ЗМІ. «Гібридна війна» — це змішування класичного типу війни з використанням нерегулярних військових формувань.

Дійсно, ЗМІ і правоохоронна система функціонують в одному соціальному середовищі. Хоча виконують різні функції і мають різну природу, вони однаково служать суспільним інтересам. Хоч військовий складник конфлікту об'єктивно залишається основним чинником його розгортання, масштаби застосування інформаційного складника стають дедалі більшими. Про масштаби інформаційної війни, розгорнуті Росією проти України, найточніше сказав Головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Ф.Брідлав: «Це найбільш дивовижний